

Regiões de Saúde na pandemia de Covid-19

As regiões de saúde são um importante recurso do Sistema Único de Saúde (SUS) para o planejamento e execução de ações em saúde e têm um papel estratégico durante a pandemia de Covid-19.

O SUS em sua constituição é regido por uma [série de princípios e diretrizes](#) que norteiam as ações e os serviços públicos de saúde. Dentre eles, temos o princípio da **regionalização e hierarquização**.

A [Resolução nº1, de 29 de setembro de 2011](#) estabelece as diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do SUS e considera as regiões de saúde como:

"O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde."

Constituem-se como objetivos para organização das **Regiões de Saúde**:

- (1) *Garantir o acesso da população a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em redes de atenção à saúde, em tempo oportuno e com qualidade, assegurando um padrão de integralidade;*
- (2) *Favorecer a ação solidária e cooperativa entre os gestores, como forma de efetivar o processo de descentralização de ações e serviços de saúde entre os meios federados e impossibilitando que haja a duplicação de meios para atingir os mesmos fins.*
- (3) *Otimizar o uso de recursos e dar eficiência na rede de atenção à saúde, de modo a reduzir as desigualdades locais e regionais, buscando a racionalidade dos gastos.*

Desta forma, o SUS deve atuar de forma regional, através de conjuntos de municípios chamados **Regiões de Saúde**, e seguindo uma hierarquia, com municípios polos.

Por exemplo: o estado da Bahia é dividido por 28 regiões de saúde. O município de Itabuna está localizado na região de saúde "Itabuna", junto com outros 21 municípios: Almadina, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Coaraci, Floresta Azul, Gongoji, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Marau, Pau Brasil, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Ubaitaba e Ubatã.

No gráfico abaixo temos a média móvel de 7 dias para os casos diários reportados para o município de Itabuna e para a região de Saúde "Itabuna".

Pode-se observar que o município de Itabuna (linha verde) corresponde a uma grande parte dos casos reportados na região de saúde de Itabuna (linha azul), mas não podemos ignorar os casos reportados nos outros municípios da região de saúde (diferença entre as linhas).

Os casos dos outros municípios da região de saúde poderão ser tratados nos próprios municípios de residência ou serem direcionados para atendimento no município polo, conforme a gravidade do caso. Ou seja, um município não responde sozinho por todos os serviços de saúde. Os municípios de uma região de saúde devem atuar em consonância, garantindo acesso da população, favorecendo a ação solidário e cooperativa e, por fim, buscando a otimização de recursos e eficiência na rede de atenção à saúde.

No MonitoraCovid-19 você pode consultar diversos indicadores da Covid-19 por municípios e regiões de saúde nas abas Casos e Óbitos, Acumulados e Diários.